

ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ РАБОТНИКОВ

Отабеков Ф.У., Атамурадов А.А., Наимова М.З.

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178700](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178700)

Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос цифровизации трудовых процессов, классифицированы направления цифровизации в охране труда: рассмотрены достижения в области автоматического документирования процедур по охране труда; контроля над безопасным производством работ и условиями труда, контроль над состоянием здоровья работников; подготовки и обучения специалистов по охране труда.

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, безопасность, производственные процессы, охрана труда, производительность труда.

Современный этап развития промышленного производства характеризуется переходом к использованию передовой технологии, стремлением добиться предельно высоких эксплуатационных характеристик как действующего, так проектируемого оборудования, необходимостью свести к минимуму любые производственные потери. Все это возможно только при условии существенного повышения качества управления промышленными объектами, в том числе путем широкого применения автоматизированных систем управления.

Технико-экономическими предпосылками создания автоматизированных систем управления, являются прежде всего рост масштабов производства, увеличение единичной мощности оборудования, усложнение производственных процессов, использование форсированных режимов (повышенные давления, температуры, скорости реакций), появление установок и целых производств, функционирующих в критических режимах, усиление и усложнение связей между отдельными звеньями технологического процесса. В последнее время в развитии многих отраслей промышленности появились новые факторы, связанные не только с повышением требований к количеству и качеству выпускаемой продукции, но и с напряженностью в области трудовых ресурсов. Рост производительности труда, в том числе путем его автоматизации, становится практически единственным источником расширения производства. Указанные обстоятельства предъявляют новые требования к масштабам использования и к техническому уровню автоматизированных систем управления, к обеспечению их надежности, точности, быстродействия, экономичности, т. е. к эффективности их функционирования.

В таких условиях и возникла проблема автоматизации собственно управления, т. е. процесса принятия решений, которая потребовала привлечения современных математических методов и новых технических средств. В результате появились автоматизированные системы управления, т. е. развитые человеко-машинные системы, реализующие такой автоматизированный процесс сбора и переработки информации, который необходим для принятия решений по управлению объектом (процессом, производством) в целом. При этом роль человека в любой АСУ весьма существенна: так как ряд ответственных задач принятия решений в силу их сложности, многогранности и не изученности не поддается формализации, их выполнение не может быть полностью автоматизировано и остается за человеком.

Классификация систем управления. Существующие в настоящее время на рынке автоматизированные системы управления персоналом по их функциональной направленности можно разделить на следующие основные группы:

- многофункциональные экспертные системы, позволяющие проводить профориентацию, отбор, аттестацию сотрудников предприятия;
- экспертные системы для группового анализа персонала, выявления тенденций развития подразделений и организации в целом;
- программы расчета зарплаты;
- комплексные системы управления персоналом, позволяющие формировать и вести штатное расписание, хранить полную информацию о сотрудниках, отражать движение кадров внутри фирмы, рассчитывать зарплату.

Назначение автоматизированных систем управления. Современные автоматизированные системы управления персоналом предназначены для оптимизации работы, в первую очередь, руководства и персонала кадровых служб предприятий (помимо бухгалтерии и некоторых других подразделений) и играют большую роль в повышении производительности их труда. В частности, менеджеры по персоналу при помощи таких систем избавляются от выполнения рутинных операций при работе с кадрами, подготовке и учете приказов (существуют оценки, что только на работу с документацией по персоналу кадровики тратят до 60% своего рабочего времени). Автоматизированное хранение и обработка полной кадровой информации также позволяет эффективно осуществлять подбор и перемещение сотрудников. Кроме того, автоматизированный расчет заработной платы с учетом информации о позициях штатного расписания, отпусках, больничных, командировках, льготах и взысканиях дает возможность работникам бухгалтерии точно и оперативно начислять зарплату, формировать бухгалтерские отчеты, относить затраты на

себестоимость. И это лишь некоторые из функций современных автоматизированных систем управления персоналом. Техничко-экономическими предпосылками создания АСУ ТП являются прежде всего рост масштабов производства, увеличение единичной мощности оборудования, усложнение производственных процессов, использование форсированных режимов (повышенные давления, температуры, скорости реакций), появление установок и целых производств, функционирующих в критических режимах, усиление и усложнение связей между отдельными звеньями технологического процесса. В последнее время в развитии многих отраслей промышленности появились новые факторы, связанные не только с повышением требований к количеству и качеству выпускаемой продукции, но и с напряженностью в области трудовых ресурсов. Рост производительности труда, в том числе путем его автоматизации, становится практически единственным источником расширения производства. Указанные обстоятельства предъявляют новые требования к масштабам использования и к техническому уровню АСУ ТП, к обеспечению их надежности, точности, быстродействия, экономичности, т.е. к эффективности их функционирования.

Однако следует иметь в виду, что создание АСУ ТП является сложной научно-технической и организационно-экономической проблемой, решение которой требует значительных и все возрастающих трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Вследствие этого в качестве первоочередных выступают задачи наиболее эффективного использования капитальных вложений, правильного выбора направлений, установления очередности и рациональных объемов работ по созданию и применению АСУ ТП. При их решении немаловажную роль играют обоснование, определение и анализ технической рациональности и экономической эффективности автоматизированных систем управления на основе единых и научно обоснованных методических принципов.

Автоматизированная система управления служит для рационального управления сложным процессом в соответствии с заданной целью. Она соединяет разные подсистемы в единое информационное пространство предприятия. Одними из главных преимуществ АСУ является снижение, вплоть до полного исключения, влияния так называемого человеческого фактора на управляемый процесс, сокращение персонала, минимизация расходов сырья, повышение качества исходного продукта, и в конечном итоге - существенное повышение эффективности производства. Основные функции, выполняемые подобными системами, включают в себя контроль и управление, обмен данными, обработку, накопление и хранение информации, формирование сигналов тревог, построение графиков и отчетов.

Литература:

1. Otabekov F.U. /// Research on the development of measures and methods for managing injuries and occupational diseases. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. February, 2024-2. Issn 2181-9750. P.70-74.
2. Otabekov F.U., Abduraxmanova A.D., Naimova M.Z. Development of MYLPS software for assessing injuries of workers at enterprises. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence ISSN: 2835-3064. Volume: 02 Issue: 07 | 2023. 80-86 p
3. Otabekov F.U. Methods for developing an algorithm for calculating accidents in an enterprise using a my labor activity protect service program. Journal of Technical science and innovations. ISSN: 2181-0400, Iss: 02| 2023. 34-41 p.
4. Otabekov F.U. Application of MYPLS software at the enterprises of Uzbekugol JSC to record industrial injuries. “Texnika yulduzlari” ilmiy jurnali. ISSN: 1682-7686, No. 1/2023, 2-3 son. Toshkent, 99-102 b.